

English version below

Santa Clara y su hermana Inés acogidas en un convento

[Maestro de la Horta](#)

Nº inventario: 59 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 144 x 100 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Santa Clara](#)

Procedencia: [Zamora](#) (Zamora, España)

Emplazamiento actual: [Galería Parmeggiani, Musei Civici di Reggio Emilia](#) (Reggio Emilia, Italia)

Historia del objeto

Según Fiz Fuertes (2023) en origen esta pintura debió estar situada en Zamora y salió antes de 1901 para engrosar, probablemente, la colección de [Ignacio León y Escosura](#). Este pintor y marchante tenía buenos contactos en el exterior (Egea García, 2009) y parece que buena parte de su colección terminó en manos de [Luigi Parmeggiani](#) (Mayer, 1935). En 1933 el italiano inauguró la Galería Parmeggiani, lugar en el que colocó las obras de arte que había atesorado y donde se encuentra en la actualidad la pintura (Fiz Fuertes, 2021).

Descripción

Post (1947) fue el primero en señalar el tema que representa el lienzo: Santa Clara y su hermana Inés acogidas en un convento. Se refiere al momento en el que ambas son hospedadas en el monasterio de Sant' Angelo en Panzo. En la escena aparecen Santa Clara e Inés rodeadas por un grupo de beatas. Detrás de ellas una rica sillería y un calvario completan la escena.

Ubicaciones

- ca. 1933

MUSEO

[Galería Parmeggiani, Musei Civici di Reggio Emilia, Reggio Emilia \(Italia\)](#)

- ca. 1920 - ca. 1933

COLECCIÓN PRIVADA

[Luigi Parmeggiani, Reggio Emilia \(Italia\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1920

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Ignacio León y Escosura, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1520 - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Zamora, Zamora \(España\)](#)

Bibliografía

- [EGEA GARCÍA, María \(2009\): "Ignacio León y Escosura, pintor y anticuario, en estados unidos: éxito y escándalo a través de las páginas de the new york times", nº 40, Cuadernos de arte de la Universidad de Granada.](#)
- [FIZ FUERTES, Irune \(2023\): *Pintura y pintores en Zamora \(1525-1580\). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 70-71.](#)
- [FIZ FUERTES, Irune \(2021\): "El expolio de la pintura del primer Renacimiento en Zamora. Una contribución a su estudio y una propuesta de autoría", nº 87, BSAA arte, pp. 53-55.](#)
- [MAYER, August \(1935\): "Una colección de arte español en Reggio d'Emilia", nº 12, Revista Española de Arte, p. 330.](#)
- [POST, Chandler Rathfon \(1947\): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 \(The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon\), nº 2, Harvard University Press, Cambridge \(Massachusetts\), p. 420.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St. Clare and her sister Agnes welcomed in a convent

[Maestro de la Horta](#)

Inventory number: 59 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Santa Clara](#)

Provenance: [Zamora](#) (Zamora, Spain)

Current location: [Galería Parmeggiani, Musei Civici di Reggio Emilia](#) (Reggio Emilia, Italy)

Object History

According to Fiz Fuertes (2023), this painting was originally likely located in Zamora and left before 1901, probably to join the collection of Ignacio León y Escosura. This painter and art dealer had strong contacts abroad (Egea García, 2009), and it appears that a significant portion of his collection ended up in the hands of Luigi Parmeggiani (Mayer, 1935). In 1933, the Italian inaugurated the Parmeggiani Gallery, where he placed the artworks he had amassed, and where the painting is currently located (Fiz Fuertes, 2021).

Description

Post (1947) was the first to identify the subject depicted in the canvas: Saint Clare and her sister Agnes being welcomed into a convent. This refers to the moment when both were received into the monastery of Sant' Angelo in Panzo. In the scene, Saint Clare and Agnes are surrounded by a group of pious women. Behind them, a richly decorated choir stall and a Calvary complete the scene.

Locations

- ca. 1933

MUSEUM

[Galería Parmeggiani, Musei Civici di Reggio Emilia, Reggio Emilia \(Italy\)](#)

- ca. 1920 - ca. 1933

PRIVATE COLLECTION

[Luigi Parmeggiani, Reggio Emilia \(Italy\)](#)

- Early XX - ca. 1920

DEALER/ANTIQUARIAN

[Ignacio León y Escosura, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1520 - present

PROVINCE

[Zamora, Zamora \(Spain\)](#)

Bibliography

- [EGEA GARCÍA, María \(2009\): "Ignacio León y Escosura, pintor y anticuario, en estados unidos: éxito y escándalo a través de las páginas de the new york times", nº 40, Cuadernos de arte de la Universidad de Granada.](#)
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 70-71.
- [FIZ FUERTES, Irune \(2021\): "El expolio de la pintura del primer Renacimiento en Zamora. Una contribución a su estudio y una propuesta de autoría", nº 87, BSAA arte, pp. 53-55.](#)
- MAYER, August (1935): "Una colección de arte español en Reggio d'Emilia", nº 12, Revista Española de Arte, p. 330.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 420.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Fuente: Fiz Fuertes, Irune. "[El expolio de la pintura del primer Renacimiento en Zamora. Una contribución a su estudio y una propuesta de autoría](#)". *BSAA Arte* 87 (2021): 54.

